

Decisão em saúde: reflexões sobre a produção de 2016 a 2021**Decision in health: reflections on production from 2016 to 2021****Bruna Rosário Silva¹**
André Vasconcelos da Silva²

Resumo: A produção de estudos voltados a análise do processo decisório no campo da saúde tem crescido substancialmente nos últimos anos, desvelando uma gama de possibilidades e recortes investigativos. Isso posto, este estudo possui como principal objetivo construir um conjunto de reflexões sobre as produções desenvolvidas entre os anos de 2016 e 2021 referentes ao processo decisório no campo da saúde. Foi elencada a seguinte questão norteadora: Considerando as diferentes abordagens expressas nos estudos relativos à decisão em saúde desenvolvidos entre 2016 a 2021, quais aspectos podem ser evidenciados? Sua construção foi norteadora pelo método de análise de conteúdo de Bardin (2011) em perspectiva qualitativa, visto que buscou-se estabelecer um conjunto de hipóteses, identificar lacunas investigativas e apontar novas possibilidades de pesquisa para o campo dos estudos de gestão, mais especificamente o sub campo dos estudos de decisão e suas especificidades. As fontes consistem em 26 estudos obtidos através de um processo de identificação, elegibilidade e inclusão realizado nas bases de dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD e Scientific Electronic Library Online - SciELO. Foram empregados os seguintes critérios de inclusão: estudos em formato de artigos científicos, dissertações e teses desenvolvidos em território nacional. Obras publicadas no Brasil, mesmo que em outras línguas, também foram incluídas. Sendo assim, foram empregados os seguintes critérios de exclusão: trabalhos de formatos diferentes daqueles acima descritos, obras publicadas em outros países e obras publicadas sem parecer de comitê científico qualificado. Os resultados indicam que a análise da decisão em saúde tem ampliado suas abordagens, atentando-se aos mais diferentes aspectos que compõe esse campo. No entanto, alguns recortes ainda podem ser abordados, como o impacto da formação do profissional em saúde na sua conduta decisória e os efeitos das relações subjetivas dos indivíduos sobre esse processo.

Palavras-Chave: Análise de Conteúdo. Decisão em Saúde. Reflexão sobre a Produção.

¹ Mestanda no programa de Pós-graduação em Gestão Organizacional Universidade Federal de Catalão – UFCAT. E-mail: brunarosario_@hotmail.com

² Professor Titular da Universidade Federal de Catalão, lotado no Centro Acadêmico de Gestão e Negócios e vinculado ao programa de Pós-graduação em Gestão Organizacional (UFCAT). E-mail: andre_vasconcelos_silva@ufcat.edu.br

Recebido em: 12 /11/2025

Aprovado em: 27/01/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

Abstract: The production of studies aimed at analyzing the decision-making process in the field of health has grown substantially in recent years, revealing a range of possibilities and investigative approaches. That said, this study has as main objective to build a set of reflections on the productions developed between the years 2016 and 2021 regarding the decision-making process in the health field. The following guiding question was listed: Considering the different approaches expressed in studies related to health decision-making developed between 2016 and 2021, which aspects can be highlighted? Its construction was guided by the content analysis method of Bardin (2011) in a qualitative perspective, since it sought to establish a set of hypotheses, identify investigative gaps and point out new research possibilities for the field of management studies, more specifically the subfield of decision studies and its specificities. The sources consist of 26 studies obtained through a process of identification, eligibility and inclusion carried out in the databases of the Digital Library of Theses and Dissertations - BDTD and Scientific Electronic Library Online - SciELO. The following inclusion criteria were used: studies in the form of scientific articles, dissertations and theses developed in the national territory. Works published in Brazil, even if in other languages, were also included. Therefore, the following exclusion criteria were used: works with formats different from those described above, works published in other countries and works published without the opinion of a qualified scientific committee. The results indicate that health decision analysis has expanded its approaches, paying attention to the most different aspects that make up this field. However, some aspects can still be addressed, such as the impact of health professionals' training on their decision-making behavior and the effects of individuals' subjective relationships on this process.

Keywords: Content Analysis. Health Decision. Reflection on Production.

1. Introdução

Os estudos voltados a análise da decisão no campo da saúde tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Como apresentado no artigo anterior, aspectos diversos do processo decisório tem sido alvo de investigação, contribuindo assim com esse campo de pesquisa. A gestão da saúde deve ser desempenhada de modo a otimizar o uso de recursos e aperfeiçoar o nível de qualidade dos serviços disponibilizados aos usuários. Como apontam Tanaka e Tamaki (2012, p. 822), “A gestão de serviços de saúde constitui uma prática administrativa que tem a finalidade de otimizar o funcionamento das organizações de forma a obter o máximo de eficiência e eficácia (atingir os objetivos estabelecidos) e efetividade (resolver os problemas identificados)”. Pucci e César (2014, p. 01) complementam que a gestão de ambientes hospitalares precisa “[...] maximizar o bem estar coletivo e gerar uma imagem pública de alta reputação em termos de competência técnica, seriedade nos procedimentos e humanização no relacionamento com seus pacientes e famílias [...]”.

Para que a gestão das instituições de saúde ocorra de modo a alcançar os objetivos supracitados, cabe ao corpo gestor emitir decisões pautadas em dados concretos, indicando a

importância da qualidade das informações nesse processo. Na tomada de decisão, de acordo com Tanaka e Tamaki (2012, p. 822), “[...] o gestor utiliza conhecimentos, técnicas e procedimentos que lhe permitem conduzir o funcionamento dos serviços na direção dos objetivos definidos”.

A efetividade dos instrumentos avaliativos aliado as condições de produção e oferta dos serviços são fatores fundamentais para a tomada de decisão assertiva. O processo decisório “[...] é uma responsabilidade e uma competência formal do gestor que, além das informações obtidas no processo avaliativo, utiliza o conhecimento pessoal que possui ou a percepção que tem do problema, forma uma convicção e toma uma decisão, mobilizando recursos necessários” (Tanaka; Tamaki, 2012, p. 822).

Considerando os aspectos acima citados, este estudo possui como principal objetivo construir um conjunto de reflexões sobre as produções desenvolvidas entre os anos de 2016 e 2021 referentes ao processo decisório no campo da saúde. Foi elencada a seguinte questão norteadora: Considerando as diferentes abordagens expressas nos estudos relativos à decisão em saúde desenvolvidos entre 2016 a 2021, quais aspectos podem ser evidenciados? As obras foram tratadas com base em alguns princípios da análise de conteúdo de Bardin (2011) em perspectiva qualitativa, visto que buscou-se estabelecer um conjunto de hipóteses, identificar lacunas investigativas e apontar novas possibilidades de pesquisa para o campo dos estudos de gestão, mais especificamente o sub campo dos estudos de decisão e suas especificidades. A reflexão sobre o conteúdo dos estudos foi fundamentada na teoria Howard Rachlin expressa em sua obra *Judgment, Decision, and Choice* (1988).

2 Metodologia

Segundo Bardin (2011), o conteúdo das produções científicas deve ser analisado em perspectiva micro, visto que é composto por quatro partes distintas, são elas: a histórico- teórica, a prática (análises de entrevistas, de comunicação de massa, de questões abertas e de testes); metodológica (organização, codificação, categorização, inferência e informatização das análises) e analítica (análise categorial, de avaliação, de enunciação, proposicional do discurso, de expressão e das relações). Podemos identificar uma maior preocupação da Análise de Conteúdos com relação a subjetividade existente nos discursos/mensagens. A possibilidade de identificar informações situadas nas entrelinhas das produções certamente oferecerá maiores condições de interpretação da estrutura decisória retratada pelas mesmas.

Os estudos analisados consistem na produção científica desenvolvida entre os anos de 2016 e 2021. O acesso às fontes se deu através das bases de dados *SciELO* e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Apenas artigos científicos, dissertações e teses foram incluídos nesta pesquisa. A seleção destes formatos se justifica por sua maior disponibilidade no ambiente digital e o recorte temporal pela possibilidade de retratar o atual contexto investigativo do campo.

Posteriormente os estudos foram divididos em categorias, que foram definidas com base no recorte de cada obra. Segundo Campos (2004, p. 614), as categorias podem ser caracterizadas grandes enunciados que abarcam um número variável “de temas, segundo seu grau de intimidade ou proximidade, e que possam através de sua análise, exprimirem significados e elaborações importantes que atendam aos objetivos de estudo e criem novos conhecimentos, proporcionando uma visão diferenciada sobre os temas propostos”.

Na perspectiva da análise do conteúdo de Bardin (2011), as categorias são tidas como classes que sistematizam determinados dados com características em comum. O autor ainda destaca os critérios utilizados para definição das categorias, são eles: (temas), sintático (verbos, adjetivos e pronomes), léxico (sentido e significado das palavras – antônimo ou sinônimo) e expressivo (variações na linguagem e na escrita). Esta fase permite a simplificação de um conjunto de informações, permitindo assim uma análise mais detalhada. Destaca-se ainda que a categorização é organizada em duas etapas: inventário (onde isolam-se os elementos comuns) e classificação (onde divide-se os elementos e impõem-se organização). Abaixo temos o quadro das categorias identificadas a partir da leitura das obras:

Quadro 1: Categorias definidas através da leitura dos estudos

tecnologias e qualidade das informações	Análise do meio	ólio do processo decisório	Decisão da População
Análise e/ou produção de recursos tecnológicos de apoio a tomada de decisão e otimização da qualidade dos dados.	Compreensão do espaço em que se assenta o campo da saúde, bem como as decisões que o configuram.	Os agentes responsáveis pela emissão de decisões e a sobreposição das percepções de um grupo de profissionais sobre os demais.	Compreensão das decisões da população com relação ao consumo de serviços de saúde.

Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Considerando que as obras contidas nas bases de dados listadas possuem caráter de livre acesso, não será necessário encaminhar quaisquer tipos de solicitação ou autorização de acesso às organizações nas quais foram produzidas tais pesquisas.

Com relação à submissão da pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade

Federal de Catalão-UFCAT, segundo a Resolução CNS nº510/16, pesquisas que envolvam consulta em arquivos institucionais, dados de domínio público e/ou pesquisa bibliográfica, sem envolvimento de seres humanos, não há necessidade de submissão para apreciação.

Após o processo de sistematização e categorização dos estudos e seus respectivos dados, foram realizadas inferências fundamentadas na teoria decisória desenvolvida por Howard Rachlin em sua obra *Judgment, Decision, and Choice* (1988). A aplicação desta teoria possibilitou a identificação de tendências investigativas e argumentativas, contribuindo com o campo dos estudos de gestão por meio da identificação de possíveis concepções e percepções dominantes.

Bardin (2011) aponta que ao se produzir inferências sobre o conteúdo, fazer uso dos polos de comunicação como pontes de orientação é imprescindível. Campos (2004), destaca que produzir inferências não se reduz à produção de suposições subliminares acerca de determinada mensagem, “mas em embasá-las com pressupostos teóricos de diversas concepções de mundo e com as situações concretas de seus produtores ou receptores. Situação concreta que é visualizada segundo o contexto histórico e social de sua produção e recepção”(Campos, 2004, p.612). Cabe ressaltar que o método de Bardin (2011), foi utilizado especialmente como norteador da construção de reflexões e inferências sobre o conteúdo, buscando identificar similitudes e tendências entre suas abordagens.

3. Refletindo sobre a produção

As 26 obras selecionadas para compor esse estudo apresentam olhares específicos com relação ao campo da decisão, no entanto, alguns pontos como a importância de ambientes de trabalho saudáveis e a qualidade das informações indicam aproximações entre seus conteúdos. Para além disso, percebe-se que os autores dedicam parte da sua atenção à compreensão das especificidades da conjuntura espacial/social na qual as instituições de saúde estão inseridas. Tal preocupação pode ser exemplificada pela abordagem expressa no estudo de Soares, *et al.* (2016), que discorre sobre os efeitos da centralidade municipal no que se refere a decisão governamental sobre a disposição de recursos para o desenvolvimento do campo da saúde. Esse estudo apresenta uma abordagem ampla sobre o processo decisório, discorrendo sobre as particularidades da construção do próprio campo da saúde, sua disposição espacial e as influências sócio/políticas que influenciam esse processo. Estudos como o de Soares foram agrupados na categoria intitulada “Análise do meio”.

A pesquisa de Soares, *et al.* (2016) permite com que vejamos o fenômeno da escolha em perspectiva macro, afinal, a disposição de recursos responsável por criar teias de dependência entre as municipalidades e, conseqüentemente entre as instituições, são determinantes na seleção de quais leques de escolhas deverão ser desempenhadas por cada grupo gestor. Afinal, como expresso no texto dos autores, se determinado estabelecimento possui um número de usuários além do que os recursos permitem atender, o processo decisório deverá ser voltado a resolução de tal problema, encaminhando pacientes a outros polos, estabelecendo parcerias com outras instituições públicas e privadas, dentre outras situações.

Assim, a multiplicidade das abordagens permite realizar inferências sobre vários aspectos. Algumas obras que dedicam-se exclusivamente à análise da externalidade, evidenciam um panorama da saúde que compromete o processo decisório. Ambientes desfavoráveis a ocorrência de escolhas assertivas, seja por falta de dados confiáveis ou devido as relações distantes entre o corpo profissional demonstram a necessidade de se ampliar os estudos sobre as entrelinhas desse espaço. Os indivíduos enquanto principais emissores de escolhas devem ser compreendidos em sua integralidade, e não enquanto instrumentos inertes de decisão.

Rachlin (1988), buscando desconstruir a visão de contraposição que se tem sobre as teorias comportamentalista e cognitivista, expressa a necessidade de se reconhecer os processos internos do sujeito, bem como os estímulos externos que transformam e reconfiguram suas condutas perante os fenômenos sociais. De acordo com o autor, ambas teorias são compatíveis com relação à análise da mente humana “[...] compatíveis não só no sentido passivo de que nada visto de um destes pontos de vista pode constituir prova contra o outro, mas também no sentido ativo de que o que é aprendido de um ponto de vista pode melhorar e enriquecer o que é aprendido do outro” (Rachlin, 1988, p. 05).

Com base nas colocações do autor, é possível identificar que a literatura produzida entre 2016 e 2021 com temática voltada a análise do processo decisório tem se dedicado, majoritariamente, à análise dos espaços materiais nos quais a decisão se manifesta, atentando-se à qualidade das informações e aos instrumentos que viabilizam com que esta seja executada de forma assertiva. No entanto, não seria válida a análise dos processos subjetivos que influenciam a tomada de decisão dos indivíduos? Afinal, estes não possuem estruturas mentais imutáveis, estão suscetíveis aos estímulos do meio, sejam estes advindos do próprio espaço natural ou da troca de experiências com outros indivíduos. Sendo assim, seria possível construir

uma análise satisfatória do processo decisório sem que estas duas esferas sejam consideradas? Pode-se afirmar que não.

Do ponto de vista da teoria behaviorista “[...] o guia mais direto para o comportamento atual (dados atuais) consiste em probabilidades objetivas na forma de relações objetivas entre dados, comportamento de escolha e resultados (Rahlin, 1988, p. 25). Nesse sentido, percebe-se uma atenção maior a concretude das relações estabelecidas entre os dados/sujeito da decisão. No entanto, devemos considerar que o campo da saúde, em particular, lida com fenômenos subjetivos em larga escala, afinal, os serviços ofertados tem como objetivo preservar ou recuperar a integridade existencial de um público, que por muitas vezes carece de decisões que considerem seus anseios.

Pensemos no estudo de Trota, *et al.* (2016), cujo enfoque está na decisão voltada à manutenção dos recursos de suporte à vida. Os dados indicam a existência de uma sobreposição da voz do médico sobre os demais profissionais, sendo assim, esse tipo de fenômeno não estaria desconsiderando a subjetividade cognitiva dos demais envolvidos? A evidenciação dos pareceres dos demais profissionais sobre o processo não permitiria a construção de uma panorama distinto com relação a manutenção do suporte a vida dos pacientes? Do ponto de vista cognitivista “[...] o guia mais direto para o comportamento atual consiste em probabilidades subjetivas (ou pesos de decisão), ou seja, representações internas de probabilidades objetivas” (Rachlin, 1988, p. 25). Estudos como o de Trota, *et al.* (2016) foram agrupados na categoria intitulada “Monopólio do processo decisório”.

Estudos como os de Holmes (2016), Nicolau (2017), Cavalcante (2021) e Stephan (2017), voltaram-se ao desenvolvimento de recursos tecnológicos de apoio à tomada da decisão, permitindo o agrupamento destes na categoria intitulada “Tecnologias e qualidade das informações”. Esses estudos possuem uma visão centrada no interior do processo decisório, estabelecendo reflexões sobre as particularidades desse processo quando ocorrido no âmbito de instituições e/ou sistemas de saúde.

Já no estudo de Paes (2019), é enfatizado que, assim como os profissionais das instituições hospitalares, parte da população também carece de dados básicos que contribuiriam com a identificação de problemas do dia-a-dia relativos a saúde. Quando comparado aos estudos selecionados, a pesquisa da autora apresenta uma abordagem distinta, voltando-se a compreensão do efeito da qualidade dos dados no processo decisório realizado pelos usuários. Nesse plano, o estudo de Paes (2019), assim como os demais, traz benefícios significativos ao

campo da saúde, visto que prepara os usuários previamente com dados confiáveis a fim de que os mesmos possam identificar os momentos de real necessidade de apoio hospitalar. Estudos com temática semelhante a de Paes (2019) foram agrupados na categoria intitulada “Decisão da População”.

Ao considerarmos o total de estudos, pode-se perceber uma tendência investigativa voltada à implementação das tecnologias enquanto contribuintes da tomada de decisão assertiva. Parte das pesquisas evidenciam os benefícios que *softwares* dispõe para a melhoria da qualidade das informações, ressoando positivamente sobre o processo de escolha. Essa tendência está claramente alinhada à constante inovação do setor tecnológico, porém, é preciso atentar-se não apenas aos resultados da implementação desses dispositivos, mas também aos efeitos desses novos recursos sobre os sujeitos responsáveis pela gestão dos estabelecimentos. Ou seja, é preciso compreender o impacto da implementação das tecnologias de apoio a tomada de decisão sobre os processos cognitivos dos indivíduos.

O estudo de Alecrim (2020), atribui maior ênfase ao processo decisório de um grupo de sujeitos no que se refere a realização de determinado procedimento médico. A autora enfatiza os motivos que levam as mulheres a optar pelo parto cesáreo ou natural, o que permite identificar os efeitos da qualidade de informações sobre as escolhas dos próprios usuários dos sistemas de saúde. É importante destacar que este estudo, diferente dos demais, possui como objeto a decisão realizada pelos próprios pacientes, atribuindo maior visibilidade a outros personagens que não sejam aqueles componentes do corpo gestor dos estabelecimentos.

Acionando novamente as considerações de Rachlin (1988), sob a ótica behaviorista as escolhas são decorrentes das chamadas probabilidades objetivas, ou seja, dados dotados de suposta confiabilidade que induzem os sujeitos a optarem por tal decisão. No entanto, seria possível deferir decisões pautadas apenas em probabilidades concretas? O estudo de Alecrim nos apresenta parecer contrário, afinal, parte das mulheres que optaram pelo parto cesáreo afirmaram que o fizeram devido ao medo, cuja origem adveio de mitos e boatos circulantes na comunidade em que habitavam. Ou seja, a decisão humana está sujeita a influência de suas subjetividades, que no caso em questão se manifestaram através de percepções advindas de terceiros. Nesse sentido, Rachlin (1988), chama novamente a atenção para as diferentes interpretações da teoria cognitiva e comportamentalista com relação aos estímulos externos. Enquanto a primeira indica que as probabilidades são processadas internamente segundo um padrão pessoal, a segunda aponta que os indivíduos tendem a agir objetivamente através

daquele estímulo. Aplicando ao estudo de Alecrim (2020), o julgamento das informações obtidas através de terceiros constitui-se como etapa fundamental para a tomada de decisão. “O estudo dos julgamentos das pessoas, portanto, é o estudo de parte do processo de decisão, não do processo completo. (Isso ocorre mesmo quando o processo abrange uma unidade social de duas ou mais pessoas, como no caso do meteorologista e do ouvinte.) (RAHLIN, 1988, p. 44).

Ao analisar o estudo de Alecrim (2020), também é possível estabelecer um paralelo com as proposições contidas nos trabalhos cujo enfoque é a produção e implementação de recursos tecnológicos com vista a melhoria da qualidade das informações, e conseqüentemente, da saúde do processo de decisão. Mesmo que Alecrim (2020), não se dedique a produção de um instrumento como os acima citados, discorre sobre o impacto do grau de confiabilidade dos dados no consumo de serviços de saúde pelos pacientes. Sendo assim, esses dois grupos de estudiosos, embora sob diferentes óticas, dedicam-se a compreensão de um mesmo fator determinante.

Essa preocupação com a qualidade das informações também pode ser identificada nos estudos de Becker (2016) e (2018), que discorrem sobre o método de tomada de decisão baseada em evidências. Sendo assim, é possível identificar um panorama que, embora diverso, apresenta similitudes. É possível afirmar que há um movimento de investigação plural dos efeitos da qualidade das informações sobre a estrutura decisória no campo da saúde. Essa tendência se reforça ao analisarmos o estudo de Braga (2017), que traz a tona a atuação do profissional enfermeiro frente ao processo de decisão. A abordagem específica do profissional evidencia suas percepções, contrapondo-se ao panorama de Trota, *et al.* (2016), que demonstra uma sobreposição das escolhas do médico sobre os demais profissionais. Pode-se afirmar que exista uma hierarquização decisória nesses espaços, assim, trazer à tona a visão dos demais sujeitos é essencial para que possamos compreender a decisão em sua integralidade.

Com base na gama de estudos, percebe-se que há uma relação aproximada entre suas abordagens, que preenche lacunas em um ciclo dialógico rico ao campo da gestão, mas que também abre novas possibilidades de investigação.

3 Considerações Finais

Ao refletir sobre a literatura produzida entre 2016 e 2021 com temática relativa à tomada de decisão no campo da saúde buscou-se identificar tendências investigativas, bem como lacunas, e novas possibilidades analíticas. Os estudos apresentam direcionamentos múltiplos

mas, que em sua maioria dão maior ênfase aos processos internos de decisão. Para mais, percebe-se uma expansão da aplicação das tecnologias enquanto recursos de apoio a tomada de decisão, seja em micro ou macro dimensões.

Ao acionarmos os pressupostos de Rachlin (1988), evidencia-se uma necessidade em considerar os aspectos tanto concretos quanto subjetivos do processo decisório, afinal, os seres humanos possuem estruturas mentais singulares que reagem de forma particular aos diferentes estímulos externos. Sendo assim, embora a literatura até então publicada já indique um avanço significativo dos estudos da decisão em saúde, faz-se necessário investir em novas investigações direcionadas à análise da estrutura mental dos sujeitos e seus efeitos no processo de escolhas.

Também evidencia-se a necessidade de se analisar o percurso de formação dos profissionais da saúde, dado que este processo é responsável por definir as bases decisórias nas quais estes irão se pautar.

Por fim, pode-se dizer que o processo decisório no campo da saúde possui seus limites claramente definidos, pois, diferente de outros espaços de decisão, neste ambiente lida-se diretamente com a própria preservação da existência dos usuários, dotando o espaço de subjetividade, que não pode ser desconsiderada.

REFERÊNCIAS

ALECRIM, Wayne Alves. **Parto normal ou Cesária?:** Preferências e processo de decisão entre acadêmicas da área da saúde na Universidade de Rio Verde- GO. 2020, 64f. (Dissertação de Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade do Vale do Rio dos Sinos/Universidade de Rio Verde - GO, 2020. Disponível em: http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/9186/Wayne%20Alves%20Alecrim_.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em: 01 nov. 2021.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo.** São Paulo: Edições 70, 2011.

BECKER, Leonardo Augusto. **Tomada de decisão baseada em evidências para prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e promoção da atividade física na atenção primária de saúde no Estado do Paraná.** 2016, 116f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Educação Física. Defesa: Curitiba, 2016. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1884/42455> Acesso em: 31 out. 2021.

BECKER, Leonardo Augusto *et al.* Evidence-based decision making and promotion of physical activity among directors of local health departments. **Revista de Saúde Pública**, [S.L.], v. 52,

n. 90, p. 01-12, 14 nov. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/qNTyp7VfPY77RpHMhfK64Zj/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 31 out. 2021.

BRAGA, André Luis de Souza. **O cotidiano da prática do enfermeiro de rede básica de saúde**: reflexões/ações sobre a informação para a tomada de decisão. 2017, 198f. (Tese de Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde, Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, 2017. Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/handle/1/4007> Acesso em: 01 nov. 2021.

CAMPOS, Claudinei José Gomes. Método de Análise De Conteúdo: ferramenta para a análise de dados qualitativos no campo da saúde. **Revista Brasileira de Enfermagem**, V.57, N.5, p.611-4, 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/wBbjs9fZBDrM3c3x4bDd3rc/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 30 ago. 2021.

CARVALHO, Mércia Gomes Oliveira de. **O tema da violência e a tomada de decisão do gestor da saúde: estudo de caso do Distrito Federal**. 2018. 190 f., il. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/32383> Acesso em: 01 nov. 2021.

CAVALCANTE, Roberto Carlos Cavalcanti e. **Suporte a decisão em serviços de saúde de cidades inteligentes baseado em prontuários eletrônicos dos pacientes**. 2018. 95 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: <https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2550> Acesso em: 01 nov. 2021.

COSTA FILHO, Raimundo Valter *et al.* LARIISA: soluções digitais inteligentes para apoio à tomada de decisão na gestão da estratégia de saúde da família. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 5, p. 1701-1712, maio 2021. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csc/2021.v26n5/1701-1712/en>. Acesso em: 31 out. 2021.

CUNHA, Simone G. S. **A tomada de decisão de gestores da Atenção Secundária à saúde**. 2016. 111 f. Dissertação (Mestrado) - Mestrado em Saúde e Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/ANDO-AF5N8F/1/simone_graziele_silva_cunha.pdf. Acesso em: 01 out. 2021.

DE LEMOS, Jeferson Emanuel et al. Geotecnologias, sistemas de informação geográfica e suas aplicações na Geografia da saúde. **HUMANIDADES E TECNOLOGIA (FINOM)**, v. 49, n. 1, p. 97-111, 2024.

FRANCISCO, Fernando de Rezende. **Aplicação da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) na tomada de decisão em hospitais**. 2017, 89f. Dissertação (mestrado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 2017. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10438/18165> Acesso em: 01 nov. 2021.

GLOBEKNER, Osmir Antônio. **A equidade da decisão judicial alocativa em saúde no Brasil**

à luz da abordagem da capacidade. 2019. 168 f. Tese (Doutorado em Bioética)— Universidade de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/38166> Acesso em: 01 nov. 2021.

HOLMES, Ericka Silva. **Atenção básica como instrumento de apoio à tomada de decisão: avaliação de profissionais de saúde.** 2016. 110 f. Dissertação (Mestrado em Modelos de Decisão e Saúde) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9100> Acesso em: 01 nov. 2021.

HUGO, Andreza de Aguiar. **Modelo de apoio à decisão, para avaliação da logística reversa e gestão de resíduos do serviço de saúde em hospitais.** 2020, 114f. (Dissertação de Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Itajubá, 2020. Disponível em: <https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2150> Acesso em: 01 nov. 2021.

LIMA, Mayara Maia *et al.* Estratificação de territórios prioritários para vigilância da doença de Chagas crônica: análise multicritério para tomada de decisão em saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. 6, p. 01-16, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/Qj9fN7WYys5ZMSz5T3Z8t5m/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 31 out. 2021.

MEIRA, Marco Antonio Valença; AFONSO, Henrique Weil. Aspectos da incidência dos princípios constitucionais atinentes ao direito à saúde na consecução do consentimento informado nas relações entre médicos e pacientes. **ALTUS CIÊNCIA**, v. 21, n. 21, p. 42-54, 2023.

MORESI, Eduardo Amadeu Dutra. Delineando o valor do sistema de informação de uma organização. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 29, n. 1, jan./abr. 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-19652000000100002> Acesso em: 06 dez. 2021.

NICOLAU, Monica B. **Sistema de informação como ferramenta de apoio no processo de tomada de decisão em saúde – um estudo de caso.** 2017, 71f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CTG. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25591> Acesso em: 01 nov. 2021.

NOBRE, Ticiania Maria Delgado. **A legitimidade e efetividade da decisão judicial concretizadora do direito à saúde no Brasil: uma abordagem político-jurídica do problema.** 2016. 149f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/24864> Acesso em: 01 nov. 2021.

PAES, Natália de Fátima. **Análise das condutas e desenvolvimento de tecnologia de apoio à tomada de decisão para profilaxia da raiva humana pós-exposição na Rede de Atenção à Saúde.** 2019, 71f. (Dissertação de Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Enfermagem - Mestrado Profissional - Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista

“Júlio de Mesquita Filho, 2019. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/181556> Acesso em: 01 nov. 2021.

PEREIRA, Fabiana Pires. **Regulação do sistema único de saúde em contexto de escassez de recursos**: aspectos bioéticos da tomada de decisão médica. 2016, 99 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Medicina, Niterói/RJ, 2016. Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/handle/1/4890> Acesso em: 31 out. 2021.

PEREIRA, Viviane Cássia. **Framework de suporte à tomada de decisão no processo de reavaliação das tecnologias em saúde pela Conitec**. 2018. 178 f., il. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/34195> Acesso em: 01 nov. 2021.

PUCCI, Marcos; CESAR, Ana Maria Roux Valentini Coelho. O Processo de Tomada de Decisão de Gestores Hospitalares. In: XIX Congresso USP de controladoria e contabilidade, 14., 2014, São PAULO/SP. **Anais [...]**. São Paulo/SP: USP, 2014. p. 01-17. Disponível em: <https://congressousp.fipecafi.org/anais/artigos142014/529.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2022.

QUEIROZ, Lúcia de Fatima Nascimento de. **Avaliação de políticas no setor público**: o que explica a decisão de avaliar (ou não) resultados em políticas públicas de fomento à ciência, tecnologia e inovação em saúde? 2016, 287 f., il. Tese (Doutorado em Administração) — Universidade de Brasília, Brasília, 2016. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/19872> Acesso em: 01 nov. 2021.

SÁ, Lays Andrade de. **Depressão infantil**: elaboração de um instrumento para avaliação e tomada de decisão em saúde. 2017. 105 f. Dissertação (Mestrado em Modelos de Decisão e Saúde) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9044?locale=pt_BR Acesso em: 01 nov. 2021.

SANTOS, Danielle Freitas. **Modelo multicritério de apoio à decisão na avaliação dos indicadores de risco em saúde**. 2017, 123f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CTG. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/24620> Acesso em: 01 nov. 2021.

SOARES, Robson Fernandes; CLEMENTE, Ademir; FREIRE, Fátima de Souza; SCARPIN, Jorge Eduardo. Centralidade municipal e interação estratégica na decisão de gastos públicos em saúde. **Revista de Administração Pública**, v. 50, n. 4, p. 563-586, ago. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/jRLsxMWcdKQcC5FsK4Wn9nN/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 31 out. 2021.

SOUZA, Kleize A. O.; SOUZA, Luis E. P. F. Incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde: as racionalidades do processo de decisão da comissão nacional de incorporação de tecnologias no sistema único de saúde. **Saúde em Debate**, v. 42, n. 2, p. 48-60, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/B5SF5XcgGVhVznDbNpVpPJQ/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 31 out. 2021.

SOUZA, Carlos Alberto de. **Uma metodologia para construção de redes bayesianas com base em ontologias de domínio na área da saúde para suporte à decisão clínica**. 2018, 128f. (Dissertação de Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Informática, Universidade Federal da Paraíba, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/14831> Acesso em: 01 nov. 2021.

STEPHAN, Laura Siga *et al.* Oral Anticoagulation in Atrial Fibrillation: development and evaluation of a mobile health application to support shared decision-making. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, [S.L.], v. 110, n. 1, p. 07-15, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abc/a/kbdGjyfVVcTXNkxHjKMrCQj/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 31 out. 2021.

TANAKA, O. Y.; TAMAKI, E. M. O papel da avaliação para a tomada de decisão na gestão de serviços de saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, n. 4, p. 821-828, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/jPGmmcBncYzk36SvwwC3bzj/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 15 mar. 2022.

TROTTA, Eliana de A. *et al.* Percepção de profissionais de saúde sobre processo de tomada de decisão na assistência pacientes pediátricos. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, [S.L.], v. 28, n. 3, p. 335-340, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbti/a/HKJwmnCMHZnXGbDzKNPc79p/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 31 out. 2021.